
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7778494>
УДК 159.9

Ворошилова Е.А.

Ворошилова Екатерина Александровна, аспирант, Донской государственный технический университет, Россия, 344000, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, д. 1. E-mail: mrs.voroshilova@gmail.com.

Триггеры употребления психоактивных веществ в подростковом возрасте

Аннотация. В статье рассматриваются триггеры, влияющие на приобщение подростков к употреблению психоактивных веществ (ПАВ) и формирование у них аддиктивного влечения. Актуальность исследования определяется тем фактом, что в современном обществе возрастает воздействие стрессоров на население, и, как следствие, растет количество людей, злоупотребляющих психоактивными веществами, в том числе подростками. Рассматриваются стадии превращения употребления ПАВ в психологическую зависимость, дается краткая характеристика триггерам употребления ПАВ подростками, а также ряду факторов, повышающих риск приобщения подростков к употреблению психоактивных веществ. Автор обращает внимание на необходимость информационной подготовки к проведению профилактических мероприятий, делает акцент на методах первичной профилактики употребления ПАВ.

Ключевые слова: психоактивные вещества, подростки, методы первичной профилактики, психологические триггеры, аддиктивное поведение.

Voroshilova E.A.

Voroshilova Ekaterina Aleksandrovna, postgraduate student, Don State Technical University, Russia, 344000, Rostovregion, Rostov-on-Don, Gagarin Square, 1. E-mail: mrs.voroshilova@gmail.com.

Triggers of substance use in adolescence

Abstract. The article discusses the triggers affecting the initiation of adolescents to the use of psychoactive substances (surfactants) and the formation of their addictive drive. The relevance of the study is determined by the fact that in modern society the impact of stressors on the population is increasing, and, as a result, the number of people abusing psychoactive substances, including adolescents, is growing. The stages of transformation of the use of surfactants into psychological dependence are considered, a brief description of the triggers of the use of surfactants by adolescents is given, as well as a number of factors that increase the risk of adolescents becoming involved in the use of psychoactive substances. The author draws attention to the

need for information preparation for preventive measures, focuses on the methods of primary prevention of the use of surfactants.

Key words: psychoactive substances, adolescents, primary prevention methods, psychological triggers, addictive behavior.

В современной науке принято считать, что проблема влечения подростков к употреблению психоактивных веществ (ПАВ) является одной из наиболее актуальных в последние годы.

Опираясь на данные, представленные Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУНК МВД России), можно отметить, что за последние пять лет количество подростков, употребляющих ПАВ, выросло на 20%, а смертность от передозировки выросла на 50% [4].

Это позволяет сделать вывод о росте числа зарегистрированных наркозависимых и алкозависимых подростков, что свидетельствует об актуальности проблемы употребления ПАВ в практической и научно-теоретической плоскости.

Как известно, не у всех потребителей ПАВ развивается зависимость, поскольку на это влияет множество факторов. Стоит отметить, что и сам вид психоактивного вещества, и способ его употребления также влияет на формирование зависимости.

Существует тонкая грань между экспериментами с ПАВ у подростков и реальной зависимостью. Как правило, подростки, пробуящие ПАВ, хотят получить «положительные» эмоции или же рассматривают употребление как способ справиться с накопившимся стрессом и расслабиться. Также триггерами употребления подрост-

ками ПАВ выступают следующие факторы: психоэмоциональное состояние, занимаемое положение в социуме, близкое окружение и даже его личностные качества. Психоактивные вещества влияют на работу центральной нервной системы, что в свою очередь приводит к психологическим расстройствам, включая полное изменение состояния сознания и изменение личности. Нередко подростки, пробуящие ПАВ, убеждены в том, что смогут прекратить практику употребления психоактивных веществ в любой момент и в целом не задумываются о последствиях их употребления [5].

Как подчеркивают Автономов В.А. и Дегтярева Т.П. [1, с. 28], желание попробовать запрещенные вещества, частота употребления со временем перерастает в привычку преодолевать эмоциональную нагрузку и проблемы при помощи наркотических веществ, а далее и в способ избавления от абстинентного синдрома. В отличие от модели Автономова В.А. и Дегтяревой Т.П. мы склонны рассматривать формирование зависимости не как результат переживания опыта удовольствия от ПАВ, а как итог практики употребления психоактивных веществ (рис 1). В таком случае представленная модель демонстрирует сущностные аспекты процесса формирования устойчивой зависимости, справиться с которой без помощи специалистов уже крайне сложно.

Рис. 1. Стадии превращения употребления ПАВ в психологическую зависимость.

Как показывает практика, даже однократный прием ПАВ может вызвать непреодолимое желание повторить полученный опыт, что и приводит к формированию зависимости. В данном случае подростку нужна уже будет исключительно профессиональная помощь, однако справиться с искушением и провести профилактические мероприятия могут в первую очередь родители и преподаватели, если найдут правильный подход к детям в этот непростой период.

Триггеры употребления ПАВ подростками в первую очередь связаны с обстановкой в семье. Например, испытывает ли ребенок психологическое давление со стороны родителей? Зачастую банальное желание родителей «сделать как лучше» для ребенка оборачивается огромным стрессом, справиться с которым он пытается при помощи различных психоактивных веществ. Есть ли зависимости у родителей или близких родственников, как относятся они к употреблению ПАВ в целом, и как часто они употребляют их? Кроме того, немаловажную роль играет и поведение родителей, употребляющих психоактивные вещества, например, употребление алкоголя. Все это является триггерами, толкающими подростков к первой пробе. Также не стоит забывать, что подростковый возраст в целом довольно сложный этап в жизни ребенка, он взрослеет, проходит различные этапы социализации, осознает ответственность перед обществом, меняется его мышление и происходит переоценка ценностей.

Помимо вышеназванных можно выделить следующие триггеры:

1. давление со стороны сверстников, стремление быть как все. Неумение отказывать и говорить «нет»;
2. желание испытать новые ощущения;
3. употребление ПАВ, как способ справиться со стрессом, уйти от реальности, найти выход из сложной ситуации;
4. стремление казаться взрослым.

Также существует и ряд факторов, повышающих риск приобщения подрост-

ков к употреблению психоактивных веществ. К ним относятся:

1. генетическая предрасположенность, которая в первую очередь влияет на скорость формирования привычки;
2. психологические факторы, такие, как слабая сила воли, отсутствие цели и стремления в жизни, желание получить что-то (в данном случае удовольствие) не прилагая усилий и многие другие.
3. социальные факторы: обстановка в семье, взаимоотношения с ближайшим окружением, положение в обществе и компании друзей.

Говоря о злоупотреблении подростками психоактивными веществами, стоит упомянуть и термин «аддиктивное поведение». Так как зависимость у подростков появляется не сразу, и в целом может и не сформироваться, целесообразно рассматривать тягу к психоактивным веществам, как аддиктивное поведение, под которым понимается злоупотребление различными веществами, изменяющими психическое состояние, включая алкоголь и курение табака, до того, как от них сформировалась физическая зависимость [3, с. 109]. Отталкиваясь от значения данного термина, мы понимаем, что речь идет не о медикаментозном лечении, а о профилактических мероприятиях.

Опыт проведения профилактических мероприятий свидетельствует о том, что даже действенные методы первичной профилактики могут давать сбой. Поэтому организация и проведение профилактических мероприятий должны опираться на знание первичных признаков, указывающих на употребление ПАВ. К ним можно отнести изменение поведения и режима дня, беспричинную раздражительность и агрессию, резкую перемену настроения, ухудшение мыслительного процесса. Также можно отметить и визуальные изменения, такие, как: покраснение лица и глаз, чрезмерная потливость, сильно расширенные или суженные зрачки, несоответствующие освещению, повышенный аппетит, нарушение координации, постоянная жажда, резкое изменение массы тела.

В настоящее время в профилактике употребления ПАВ среди подростков используется ряд методов: информационный метод (просвещение подростков, их родителей и обучающий персонал); личностно-ориентированный метод; социально-воздействующие методы; когнитивно-поведенческие методы; метод, основанный на жизненных умениях. [2]. Если же говорить о методах первичной профилактики употребления ПАВ, то в данном случае следует выделить роль родителей. Взаимоотношения в семье и умение общаться друг с другом являются важнейшими факторами качественной профилактики употребления психоактивных веществ. Кроме того, личный пример является более эф-

фективным методом профилактики, чем запугивание и запреты. Отказ родителей от употребления психоактивных веществ (в данном случае речь идет о табакокурении и употреблении спиртных напитков) – лучший способ предотвратить употребление ПАВ детьми. Кроме того, родители и подростки всегда могут позвонить на горячую линию доверия, чтобы получить консультацию или же обратиться за профессиональной помощью. Это свидетельствует в пользу того, что профилактика аддиктивного поведения и противодействие триггерам употребления ПАВ является успешной в случае психологического и социально-психологического взаимодействия в первичных группах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Автономов В.А., Дегтярева Т.П. Триггеры к употреблению ПАВ и методы психотерапии // Наркология. №2. 2016. С. 26-33.
2. Ворошилова Е.А. Психологические методы первичной профилактики наркозависимости подростков в России и за рубежом // Молодой исследователь Дона. № 5. 2021. С. 126-130.
3. Современные формы антинаркотической профилактической работы в образовательной организации: Сборник методических материалов для специалистов в области антинаркотической профилактики и педагогов по работе с обучающимися разных возрастных групп / З.М. Саранщина, С.В. Орлов, О.С. Трофимова. Мурманск: ГАУДПО МО «Институт развития образования», 2019. 86 с.
4. Главное управление по контролю за оборотом наркотиков. URL: https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravljenija/gunk.
5. Методические рекомендации для родителей и педагогов Построение взаимоотношений с детьми в случае выявления признаков употребления психоактивных веществ. Нижний Новгород, 2012. URL: https://www.edusarov.ru/docs/roditelyam/Rodit_sobraniye/Metod_sbornik.pdf.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Avtonomov V.A., Degtyareva T.P. Triggers for the use of surfactants and methods of psychotherapy // Narcology. No.2. 2016. pp. 26-33.
2. Voroshilova E.A. Psychological methods of primary prevention of drug addiction of adolescents in Russia and abroad // Young researcher Don. No. 5. 2021. pp. 126-130.
3. Modern forms of anti-drug preventive work in an educational organization: A collection of methodological materials for specialists in the field of anti-drug prevention and teachers working with students of different age groups / Z.M. Sarantsina, S.V. Orlov, O.S. Trofimova. Murmansk: GAUDPO MO "Institute of Education Development", 2019. 86 p.
4. The Main Directorate for Drug Control. URL: https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravljenija/gunk.
5. Methodological recommendations for parents and teachers Building relationships with children in case of detection of signs of the use of psychoactive substances. Nizhny Novgorod, 2012. URL: https://www.edusarov.ru/docs/roditelyam/Rodit_sobraniye/Metod_sbornik.pdf.

Для цитирования:

Ворошилова Е.А. Триггеры употребления психоактивных веществ в подростковом возрасте // Гуманитарный научный вестник. 2023. №3. С.28-32. URL:<http://naukavestnik.ru/doc/2023/03/Voroshilova.pdf>